

DIGITALNA PLATFORMA KAO SREDSTVO ZA POBOLJŠANJE KORISNIČKOG ISKUSTVA U FINANSIJSKIM USLUGAMA – PRIMERI IZ SRBIJE

DIGITAL PLATFORM AS A MEANS FOR IMPROVING USER EXPERIENCE IN FINANCIAL SERVICES - EXAMPLES FROM SERBIA

Filip Marković¹

¹ATUSS Beograd Odsek Visoka železnička škola, filip.markovic@vzs.edu.rs,
ORCID: 0009-0009-3541-4434

Apstrakt: Digitalna transformacija finansijskog sektora ubrzano menja način na koji korisnici pristupaju finansijskim uslugama. Razvoj digitalnih platformi, mobilnih aplikacija i fintech rešenja omogućio je veću dostupnost, brzinu i personalizaciju usluga, čime se značajno unapređuje korisničko iskustvo. U radu se analiziraju ključni aspekti digitalnih platformi u finansijama, sa posebnim osvrtom na prednosti koje donose korisnicima i izazove sa kojima se susreću finansijske institucije. Pažnja je usmerena na uticaj novih tehnologija kao što su veštačka inteligencija, analitika velikih podataka i blockchain, kao i na pitanja bezbednosti i regulative. Cilj rada je da prikaže ulogu digitalnih platformi u stvaranju savremenih finansijskih usluga koje istovremeno unapređuju konkurentnost institucija i povećavaju zadovoljstvo korisnika.

Ključne reči: digitalna transformacija, finansijske usluge, korisničko iskustvo, fintech.

Abstract: The digital transformation of the financial sector is rapidly changing the way users access financial services. The development of digital platforms, mobile applications and fintech solutions has enabled greater availability, speed and personalization of services, which significantly improves the user experience. The paper analyzes the key aspects of digital platforms in finance, with special reference to the advantages they bring to users and the challenges faced by financial institutions. Attention is focused on the impact of new technologies such as artificial intelligence, big data analytics and blockchain, as well as security and regulatory issues. The aim of the paper is to show the role of digital platforms in the creation of modern financial services that simultaneously improve the competitiveness of institutions and increase user satisfaction.

Keywords: digital transformation, financial services, customer experience, fintech.

1. UVOD

Digitalna transformacija predstavlja sveobuhvatan proces koji ne podrazumeva samo primenu novih tehnologija, već i promene u organizacionoj strukturi i strategiji preduzeća (Bondar, Sablina & Ermoshina, 2017; Bican & Brem, 2020). To je put kroz koji organizacije prolaze kada napuštaju zastarele pristupe i usvajaju savremene, digitalne i mobilne tehnologije, kao i nove načine razmišljanja i poslovanja. Osnovni pokretači ovog procesa su tehnološki napredak, pojava inovativnih poslovnih modela i rastuća očekivanja korisnika.

Digitalna transformacija je složen i dinamičan proces koji se najčešće sagledava kroz tri ključne dimenzije: promene u stvaranju vrednosti, strukturne promene i primenu novih tehnologija u kombinaciji sa finansijskim aspektima (Niemand i ostali, 2020). Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija doveo je do stvaranja novih poslovnih okruženja, takozvanih digitalnih ekosistema, koji su u velikoj meri izmenjeni u odnosu na tradicionalne modele. Digitalna transformacija zahteva strateške promene koje mogu biti neuspešne bez odgovarajućeg organizacionog okvira, koji povezuje misiju, viziju i ključne strategije sa resursima potrebnim za svakodnevne operativne aktivnosti (Krivokapić, Milosavljević & Spasenić, 2023).

Istovremeno, digitalna transformacija utiče i na korisnike, jer menja njihova očekivanja i stvara nova iskustva. Danas je naglasak sve više na personalizaciji proizvoda i usluga u skladu sa potrebama i preferencijama pojedinačnih korisnika (Čelik, 2020). Finansijski sektor, posebno bankarstvo, predstavlja jedan od najdinamičnijih primera ove promene. Banke se nalaze u središtu tehnološke revolucije, gde inovacije i brzo usvajanje digitalnih usluga menjaju tradicionalne prakse (Diener & Špaček, 2021). Ipak, problem ostaje u tome što brojne finansijske institucije još uvek nisu u potpunosti sprovele sveobuhvatnu digitalizaciju, što dovodi do ograničene ponude usluga i različitih strateških i operativnih izazova.

Brojni su benefiti digitalne transformacije. Naime, igitalizacijom se optimizuju i ubrzavaju poslovni procesi, što vodi ka smanjenju operativnih troškova i većoj efikasnosti (Vial, 2020). Omogućava se bolja kontrola i praćenje rizika, kao i diferencijacija na tržištu kroz inovativne proizvode i usluge. Digitalna transformacija doprinosi poboljšanju kvaliteta korisničkog iskustva jer kupci dobijaju brže, jednostavnije i sigurnije usluge, a uz to se otvaraju i mogućnosti pristupa širem krugu klijenata, uključujući one u udaljenim područjima (Agrawal, Narain, & Ullah, 2020). Takođe, ona stvara preduslove za fleksibilnije poslovne modele i dugoročno jačanje konkurentske prednosti, kao i uticaj na povećanje sigurnosti što se odnosi na efikasniji odgovor na sajber napade (engl. *cyber attack*).

Sa druge strane potrebni je ukazati i na izazove sa kojima se organizacije i finansijske institucije suočavaju u procesu digitalizacije. Jedan od glavnih nedostataka su visoki

početni troškovi ulaganja u tehnologiju, kao i složenost procesa implementacije. Pored toga, veliki izazov predstavljaju bezbednost podataka i zaštita privatnosti korisnika, jer digitalizacija nosi rizike od zloupotreba i sajber napada na daleko složeniji i napredniji način. Često dolazi i do otpora zaposlenih prema promenama, što može usporiti ili otežati proces transformacije. Organizacije postaju zavisne od tehnologije, pa eventualni kvarovi ili zastoji u sistemu mogu izazvati značajne posledice. Prisutan je i problem digitalnog jaza odnosno neravnomernog pristupa digitalnim resursima i veštinama, što stvara dodatne prepreke kako za kompanije, tako i za krajnje korisnike (Doer, Forst & Qiu, 2022).

Obzirom na to da je primetan rast očekivanja korisnika za brže, jednostavnije i dostupnije usluge, kao i konkurenciju od fintech kompanija, banke u Srbiji su primorane da ubrzaju digitalnu transformaciju. Shodno tome, prikazane su konkretne digitalne platforme u bankarskom sektoru Srbije i njihov uticaj na korisničko iskustvo sa svim prednostima i mogućnostima koje klijenti mogu direktno da koriste, kao što su mobilne aplikacije, virtuelni asistenti, digitalna plaćanja i onlajn alati za upravljanje finansijama.

2. PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA

Autori Krstić i Tešić (2016) analiziraju procese digitalne transformacije u bankarskom sektoru, sagledavajući je istovremeno kao pretnju i kao priliku za dalji razvoj bankarskog poslovanja. Polazna osnova rada je koncept „narušavajućih inovacija“ (Christensen, 1997), odnosno inovacija koje kroz nove tehnologije i modele poslovanja postepeno potiskuju tradicionalne bankarske institucije. Ukazuju na uticaj novih tehnologija, digitalnih medija i promenjenih potreba klijenata, kao i na rast fintech kompanija koje nude jednostavnije i jeftinije usluge. Banke se suočavaju sa pritiskom na profitne marže, ali i sa mogućnostima kroz efikasnije poslovne modele, niže troškove, ulazak na nova tržišta i razvoj novih izvora prihoda putem digitalnih kanala i analitike podataka.

Ivančić, Vukšić i Spremić (2019) ističu da je za uspešnu digitalnu transformaciju neophodno da polazište bude kupac. Organizacija mora poznavati svoje kupce, pratiti razvoj njihovih potreba i usmeravati svoje aktivnosti ka pružanju vrednosti koja odgovara tim zahtevima. U tom kontekstu, temeljno istraživanje potreba kupaca i prilagođavanje poslovnih strategija predstavlja ključ uspeha.

Đikanović i Drakić-Grgur (2017) analiziraju kako savremeni globalni trendovi i tehnološki napredak utiču na finansijski sektor, posebno bankarski, u pogledu digitalizacije poslovanja i globalizacije finansijskih usluga. Naglašava se da digitalizacija transformiše strukturu finansijskog sistema i način pružanja usluga, od banaka, preko berzi i osiguravajućih društava pa do nefinansijskih institucija. Proces digitalizacije donose efikasnost i fleksibilnost, ali i nove rizike u pogledu regulative, kontrole podataka i stabilnosti finansijskog sistema.

Silajdžić (2023) sagledava uticaj savremenih tehnoloških inovacija, posebno u finansijskom sektoru i prelazak iz tradicionalne u digitalnu ekonomiju. Autor uvodi pojam entropije kao meru nesigurnosti i nestabilnosti u ekonomskim procesima, naglašavajući da se u uslovima kriza, kao što je pandemija COVID-19, povećava ekonomska i valutna neizvesnost. Pažnja je posvećena digitalnim valutama i kriptovalutama, kao i ulozi država i centralnih banaka u procesima digitalizacije finansijskih tokova.

Marković i Bešić (2025) istražuju ulogu ulogu digitalnog marketinga i savremenih alata u procesu prodaje finansijskih usluga, kao i da ukaže na promene u ponašanju potrošača i prodajnim strategijama finansijskih institucija. Sprovedena je strukturna analiza u internet plaćanju, mobilnom bankarstvu, plaćanju telefonom i broju izdatih platnih kartica. Rezultati ukazuju na snažan rast upotrebe digitalnih platnih instrumenata, što direktno utiče na strategije prodaje u finansijskim organizacijama.

3. NOVE TEHNOLOGIJE U FINANSIJAMA – ULOGA I UTICAJ

Kao što je i napomenuto nove tehnologije doprinele su izuzetnom napretku i razvoju finansija, finansijskog sektora i u velikoj meri transformisale su finansijske institucije i ulogu istih u savremnom svetu i među današnjim korisnicima. Potrebno je obrazložiti te tehnologije, njihovu primenu i značaj. U daljem tekstu pažnja će biti posvećena veštačkoj inteligenciji (AI), analitici velikih podataka i blockchain tehnologiji.

Veštačka inteligencija omogućava detaljnu analizu ponašanja korisnika i kreiranje personalizovanih ponuda, istovremeno automatizujući rutinske procese poput obrade zahteva ili korisničke podrške kroz chatbot-ove. Poseban značaj ima u proceni kreditne sposobnosti i detekciji prevara, ali izazovi se javljaju u vezi sa pristrasnošću podataka i objašnjivošću modela (Nitin, Saurabh & Jayesh, 2023).

Analitika velikih podataka obezbeđuje dublje razumevanje korisnika kroz prikupljanje i obradu podataka iz različitih izvora, što omogućava precizno segmentisanje tržišta i brzu reakciju na anomalije, dok istovremeno otvara pitanja etike, zaštite privatnosti i sigurnosti podataka (Sazu & Jahan, 2022).

Blockchain tehnologija doprinosi većoj transparentnosti i sigurnosti transakcija, kao i automatizaciji poslovnih procesa kroz pametne ugovore, ali finansijske institucije i dalje suočavaju izazove skalabilnosti, interoperabilnosti i neujednačene regulatorne prakse na globalnom nivou.

Finansijske institucije, s jedne strane, koriste digitalne tehnologije kako bi poboljšale svoje odnose sa klijentima i unapredile operativnu efikasnost, dok se, s druge strane, suočavaju sa pritiskom da osiguraju visoke standarde bezbednosti, usklade poslovanje sa regulatornim okvirima i održe poverenje korisnika.

Kao što se iz prethodno navedenog može videti, digitalizacija finansijskih usluga predstavlja balans između prilika za inovacije i rasta, sa jedne strane, i izazova vezanih za sigurnost, etiku i regulativu, sa druge strane. Prihvatanje savremenih informacionih tehnologija nesumnjivo donosi značajne prednosti u finansijskom sektoru. Njihova primena omogućava nastanak inovativnih i profitabilnih rešenja koja doprinose većim koristima za štedišu na globalnom nivou, olakšavaju plasman kapitala u nove projekte i infrastrukturne poduhvate, ali i smanjuju informacionu nejednakost. Na taj način otvara se prostor za brži ekonomski rast, širenje mogućnosti ulaganja i ravnomerniju raspodelu finansijskih resursa u savremenom društvu.

4. UTICAJ DIGITALIZACIJE U FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA U CILJU POBOLJŠANJA KORISNIČKOG ISKUSTVA I PRIMERI

U savremenom svetu dolazi do brzog razvoja novih digitalnih tehnologija, što utiče na promene u ponašanju potrošača, koji su danas obrazovaniji, mobilniji i imaju veća očekivanja. Svi ovi zahtevi utiču na kompanije i finansijske institucije da stalno unapređuju kvalitet svojih proizvoda i usluga. Digitalizacija im omogućava povećanje produktivnosti i poboljšanje profitabilnosti, a kroz digitalne kanale korisnici mogu brže i lakše pristupiti informacijama, obavljati transakcije i komunicirati sa pružiocima usluga. Korišćenje chatbotova i virtualnih asistenata omogućava instant podršku, dok personalizovane preporuke i promocije bazirane na istoriji aktivnosti i preferencijama korisnika doprinose većem zadovoljstvu, lojalnosti i jačanju reputacije organizacija.

U digitalnoj eri odnosi sa kupcima se razvijaju na potpuno novim principima u poređenju sa ranijim vremenom. Najveća prednost digitalizacije ogleda se u mogućnosti povećane interakcije kompanija sa korisnicima njihovih proizvoda i usluga (Čelik, 2020). Model koji je razvijen za potrebe ovog rada prikazuje sinergiju više različitih i prikazuje kako nove tehnologije kroz digitalne platforme utiču na korisničko iskustvo, ali i otvaraju određene izazove, a oba ova aspekta zajedno oblikuju konkurentnost finansijskih institucija.

Slika 1: Model uticaja digitalnih platformi na korisničko iskustvo i konkurentnost

Izvor: Izrada autora

U praksi, kompanije primenjuju niz aktivnosti kako bi poboljšale korisničko iskustvo i prilagodile svoje proizvode ili usluge potrebama krajnjih korisnika. To obuhvata intervju sa korisnicima, zaposlenima i timovima uključenim u razvoj, kako bi se otkrile navike, želje i potrebe korisnika. Na osnovu toga se kreiraju tipične grupe korisnika ili „persone“, koje služe za donošenje odluka o dizajnu i funkcionalnosti proizvoda (Molu, Findik, & Dalci, 2014).

Stručnjaci sprovode heurističke procene i kognitivne „šetnje“ radi analize interfejsa i kritičnih procesa, a testiranje upotrebljivosti omogućava uočavanje grešaka i procenu lakoće korišćenja proizvoda. Mapiranje korisničkog putovanja prikazuje sve korake koje korisnik prolazi, uključujući kontekst, okruženje i lične preferencije, kako bi se identifikovala mesta za poboljšanja. Izrada dijagrama toka korišćenja dodatno pomaže u razumevanju interakcije korisnika i sistema i u definisanju redosleda akcija (Papathomas & Konteos, 2024). Sve ove metode omogućavaju kompanijama da bolje odgovore na zahteve korisnika, povećaju zadovoljstvo i unaprede konkurentsku poziciju na tržištu.

Da bi se razumelo kako digitalne platforme konkretno unapređuju korisničko iskustvo u finansijskim uslugama, predstavljeni su primeri iz prakse nekoliko banaka u Srbiji. Prikazani primeri pokazuju kako banke primenjuju savremene digitalne alate u cilju poboljšanja usluga i korisničkog iskustva. Prikazana digitalna rešenja omogućavaju širok spektar mogućnosti koje se nude korisnicima. Ovi primeri predstavljaju uspešne modele primene digitalnih platformi u praksama banaka u Srbiji i imaju za cilj da ilustruju kako tehnološke inovacije direktno doprinose većem stepenu zadovoljstva korisnika i uopšte digitalizaciji finansijskih usluga.

Tabela 1: Primeri uspešne primene digitalnih platformi u bankama u Srbiji

Banka	Platforma / usluga	Kratak opis i efekat
OTP banka	M-Bank aplikacija	Omogućava pregled računa, troškova i lakše upravljanje ličnim finansijama Poboljšava transparentnost i kontrolu korisnika.
OTP banka	Projekat “Digitalno selo”	Cilj je omogućiti korisnicima iz ruralnih područja pristup digitalnim uslugama, uključujući finansijsko obrazovanje i kreditne proizvode, čime se smanjuju fizičke barijere i povećava uključenost korisnika sa niskim nivoom korišćenja digitalnih kanala.
Raiffeisen banka	REA – virtuelni asistent	Chatbot dostupan 24/7 preko Vibera i mreža, omogućava brze informacije i podršku korisnicima.
UniCredit banka	Digitalno potpisivanje i online krediti	Uvođenje digitalnog potpisa i kredita na daljinu olakšava korisnicima pristup uslugama bez odlaska u filijalu.

Izvor: Istraživanje autora

5. ZAKLJUČAK

U radu je prikazano da digitalne platforme omogućavaju veću dostupnost i brzinu usluga, personalizaciju ponuda i unapređenje kvaliteta odnosa sa klijentima. Poseban značaj imaju nove tehnologije poput veštačke inteligencije (AI), analitike velikih podataka i blockchain-a, koje osim što ubrzavaju procese i povećavaju bezbednost transakcija, već otvaraju prostor za nastanak inovativnih finansijskih proizvoda i usluga.

Prednosti su nesporne, ali je jasno da digitalna transformacija donosi i ozbiljne izazove koji se kreću od visokih troškova implementacije i integracije u sistem, preko pitanja sajber bezbednosti i zaštite privatnosti podataka, pa do potrebe za stalnim usklađivanjem sa regulatornim zahtevima. Ono što je potrebno i važno je istaći i izazov digitalnog jaza, jer neravnomeran pristup digitalnim alatima i veštinama može usporiti ravnomeran razvoj tržišta.

Model predstavljen u radu jasno ukazuje na povezanost koja postoji između brzine i dostupnosti usluga sa korisničkim iskustvom, pri čemu digitalne platforme i nove tehnologije koje smo pomenuli direktno doprinose konkurentnosti institucija, ali istovremeno stvaraju i nove izazove.

Budućnost finansijskih institucija zavisi od njihove sposobnosti da pronađu balans između inovacija i regulative, kao i od spremnosti da investiraju u znanje zaposlenih i jačanje poverenja klijenata. Digitalne platforme se tako nameću ne samo kao instrument unapređenja korisničkog iskustva, već i kao strateški resurs za dugoročan rast i održiv razvoj finansijskog sektora u uslovima ubrzanih tehnoloških promena.

LITERATURA

- [1] Agrawal, P., Narain, R., & Ullah, I. (2020). Analysis of barriers in implementation of digital transformation of supply chain using interpretive structural modelling approach. *Journal of Modelling in Management*, 15(1).
- [2] Bondar, K., Sablina, O. & Ermoshina, T. (2017). Managing digital transformation in companies. *Advances in Computer Science Research*, 84.
- [3] Bican, P. M. & Brem, A. (2020). Digital business model, digital transformation, digital entrepreneurship: Is there a sustainable "digital"?', *Sustainability*, 12(13).
- [4] Diener, F. & Špaček, M. (2021) 'Digital transformation in banking: A managerial perspective on barriers to change', *Sustainability*, 13. <https://doi.org/10.3390/su13042032>
- [5] Doerr, S., Frost, J., Gambacorta, L., & Qiu, H. (2022). Population ageing and the digital divide. *SUERF Policy Brief*, No 270.
- [6] Čelik, P. (2020). *Digitalna transformacija poslovanja i njene bezbednosne implikacije*, doktorska disertacija. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.
- [7] Đikanovic, Z., & Drakic-Grgur, M. (2017). Globalizacija i digitalizacija bankarskih usluga. *Globalizacija i Izolacionizam*; Vukotić V.Š., Ed.; Centar za Ekonomska Istraživanja Instituta Društvenih Nauka: Belgrade, Serbia, 2017., (107–115).

- [8] Heizer, J., & Render, B. (2008). *Operations management* (9th ed.). New Jersey: Pearson Education.
- [9] Hohepa, M., Schofield, G., & Kolt, G. S. (2006). Physical activity: What do high school students think?. *Journal of Adolescent Health, 39*(3), 328-336. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2005.12.024>.
- [10] Ivančić, L., Vukšić, V., & Spremić, M. (2019) 'Mastering the digital transformation process: Business practices and lessons learned', *Technology Innovation Management Review, 9*, pp. 36-50. <http://doi.org/10.22215/timreview/1217>
- [11] Krstić, N., & Tešić, D. (2016). Digitalna transformacija bankarskog poslovanja - opasnost ili prilika?. *Bankarstvo, 45*(2), 12-33. <https://doi.org/10.5937/bankarstvo1602012K>
- [12] Krivokapić, J., Milosavljević, M., & Spasenić, Ž. (2023). Organizacioni aspekti digitalne transformacije. *XIV Skup privrednika i naučnika SPIN'23* (547-554).
- [13] Vial, G. (2020). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *Journal of Strategic Information Systems, 28*.
- [14] Vasiljević, D., Lečić-Cvetković, D., Đorđević Milutinović, L., Danilović, M., Cvetić, B., & Rakićević, Z. (2024). *Osnove operacionog menadžmenta*. Beograd: FON.
- [15] Marković, F., & Bešić, S. (2025). Digitalna transformacija prodaje finansijskih proizvoda: pristupi, alati i rezultati. *Zbornik radova „Mediji i ekonomija 2025“*. Banjaluka College DOI 10.7251/BLCZR0125565M
- [16] Molu, F., Findik, N., & Dalci, M. (2014). Enhancing User Experience in Financial Services. *International Journal of E-Services and Mobile Applications (IJESMA), 6*(2), 12-22. <https://doi.org/10.4018/ijesma.2014040102>
- [17] Nitin, R., Saurabh, C., & Jayesh, R. (2023) Rane, Nitin and Choudhary, Saurabh and Rane, Jayesh, Blockchain and Artificial Intelligence (AI) Integration for Revolutionizing Security and Transparency in Finance. *Social Science Research Network* <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4644253>
- [18] Niemand, T., Rigtering, J. P. C., Kallmünzer, A., Kraus, S. & Maalaoui, A. (2020). Digitalization in the financial industry: A contingency perspective on the strategic, organizational, and cultural fit. *Journal of Business Research, 117*.
- [19] Papatomas, A., Konteos, G. (2024). Financial institutions digital transformation: the stages of the journey and business metrics to follow. *J Financ Serv Mark* 29, 590–606. <https://doi.org/10.1057/s41264-023-00223-x>
- [20] Sazu, M. H., & Jahan, S. A. (2022). Kako Big Data analitika transformiše finansijsku industriju. *Bankarstvo, 51*(2), 147-172. <https://doi.org/10.5937/bankarstvo2202147H>
- [21] Silajdžić, F. (2023). Entropija transformacije tradicionalne u digitalnu ekonomiju u kontekstu kritičnih tehnoloških promjena. *Zbornik Radova: Univerzitet "Džemal Bijedić"*. 21(33).